

Dua ve Düşünce Bastırmanın Bilişsel Kontrol Üzerindeki Etkisi: Ego Tükenmesi Paradigmasının Replikasyonu*

Ayşenur BARAK**

Kevin L. LADD***

Öz: Bu araştırmanın amacı, Friese ve arkadaşlarının “*Personal prayer counteracts self-control depletion*” başlıklı çalışmasını farklı bir örneklem üzerinde replika etmektir. Bu amaç doğrultusunda mevcut literatürdeki “replikasyon krizine” katkı sağlamak hedeflenmiştir. Araştırma, özdenetim kaynaklarının zihinsel çabayla tüketilebileceği varsayımına dayanan kaynak modeli çerçevesinde yürütülmüş, dua etmenin bu süreci düzenleyici bir faktör olarak işlev görüp görmediği test edilmiştir. Ayrıca cinsiyetin öz kontrol performansı ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Analizler SPSS 29 Programı ile yapılmıştır. Çalışmaya, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir üniversitede seksen lisans ve lisansüstü öğrenci katılmıştır (48 erkek, 32 kadın; $M = 25.34$, $SD = 5.67$). Katılımcıların dini mensubiyetleri Hristiyanlık (%48,1), İslam (%16,5), ateizm (%12,7), Hinduizm (%10,1), Budizm (%7,6), Yahudilik (%3,8) ve agnostisizm (%1,3) dir. Araştırma 2x2 faktöriyel bir deneysel tasarım ile gerçekleştirilmiştir. Bağımsız değişkenler (a) düşünce bastırma (var/yok) ve (b) dua (var/yok) olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak cinsiyet (kadın/erkek) ek analizlerde faktör olarak modele dahil edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni, Stroop testi üzerinden elde edilen renk–kelime uyumsuzluğu fark puanıdır (incongruent – congruent tepki süresi). Dindarlık ve dua sıklığı, özdenetim performansı ile ilişkili bireysel özellikleri kontrol etmek amacıyla kovaryat (eş değişken) olarak modele eklenmiştir. Katılımcılar, bilişsel kontrol kaynaklarını tüketmek üzere tasarlanmış bir düşünce bastırma görevini (beyaz ayı düşünme), ardından kişisel dua ya da nötr serbest düşünme koşulunu ve son olarak Stroop renk testini tamamlamışlardır. Dindarlık ve dua sıklığı değişkenleri, görev performansı üzerindeki olası etkilerini kontrol etmek amacıyla kovaryans olarak modele dâhil edilmiştir. Kovaryans analizi sonuçları, düşünce bastırma manipülasyonunun Stroop performansı üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığını göstermiştir, $F(1,78) = 0.16$, $p = .688$, $\eta^2 = .002$. Benzer şekilde, dua manipülasyonu da Stroop fark puanlarında anlamlı bir farklılık yaratmamıştır, $F(1,78) = 1.03$, $p = .314$, $\eta^2 = .015$. Çalışmada ayrıca cinsiyetin öz kontrol performansı ile ilişkili olup olmadığını test etmek üzere ek bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu ek analizde cinsiyetin anlamlı bir ana etkisi olduğu bulunmuştur ($F = 6.537$, $p = .013$, $\eta^2 = .088$). Kadın katılımcılar Stroop görevinde erkek katılımcılara kıyasla daha yüksek performans sergilemiştir. Ancak cinsiyetin düşünce bastırma veya dua ile herhangi bir etkileşimi anlamlı değildir; dolayısıyla cinsiyet, temel deneysel manipülasyonların etkilerini değiştirmemektedir. Bu bulgular, dinsel hazırlama etkilerinin bağlama duyarlı doğasına işaret etmekte ve dua–özdenetim ilişkisinin kültürel, bilişsel ve motivasyonel koşullara bağlı olarak değişebileceğini düşündürmektedir. Araştırmanın temel hipotezi, dua etmenin düşünce bastırmanın yol açtığı özdenetim tükenmesini azaltacağı yönündeydi. Ancak elde edilen sonuçlar, dua ve bastırma manipülasyonlarının Stroop performansında anlamlı bir fark oluşturmadığını ortaya koymuştur. Buna karşılık, cinsiyet farklılıklarının bilişsel performansta anlamlı bir rol oynaması dikkat çekicidir. Bu beklenmedik sonuçlar, özdenetim ve ego tükenmesi kuramları çerçevesinde tartışılmış; ayrıca dinsel hazırlama etkilerinin kültürel bağlama, deneysel ortamın özelliklerine ve bireysel farklılıklara duyarlılığı, gelecekteki araştırmalar için olası

* Bu çalışma, “Barak, A., Ladd, K. L., Balasa, L., & Hayes, B. (2025). Religious Priming, Thought Suppression, Gender, and Self-Control” başlıklı poster olarak IAPR Conference, Birmingham’da sunulmuştur.

** Dr., Bağımsız araştırmacı, TÜRKİYE. abarak961@gmail.com,

 ORCID: 0000-0002-5127-5480

** Professor of Psychology at Indiana University South Bend, USA. kladd@iu.edu,

 ORCID: 0000-0003-2079-2167

açıklamalar olarak değerlendirilmiştir. Bulgular, dua ve öz kontrol ilişkisine yönelik bulguların genellenebilirliğini sınırlandıran faktörlerin anlaşılabilirliği için farklı kültürel örneklerde önceden kayıtlı (preregistered) replikasyon çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Ego Tükenmesi (Güç modeli), Öz kontrol, Dinsel Hazırlama, Dua, Stroop Testi.

The Effect of Suppressing Prayer and Thought on Cognitive Control: Replication of the Ego Depletion Paradigm

Abstract: The purpose of this study is to replicate Friese and colleagues study titled "Personal prayer counteracts self-control depletion" on a different sample. In line with this objective, the aim is to contribute to the "replication crisis" in the existing literature. The research was conducted within the framework of the resource model, which is based on the assumption that self-control resources can be depleted through mental effort, and tested whether praying functions as a regulatory factor in this process. In addition, the relationship between gender and self-control performance was evaluated. Analyses were performed using SPSS 29 software. The study involved eighty undergraduate and graduate students from a university in the United States (48 men, 32 women; $M = 25.34$, $SD = 5.67$). Participants' religious affiliations were Christianity (48.1%), Islam (16.5%), atheism (12.7%), Hinduism (10.1%), Buddhism (7.6%), Judaism (3.8%), and agnosticism (1.3%). The study was conducted using a 2x2 factorial experimental design. The independent variables were determined as (a) thought suppression (present/absent) and (b) prayer (present/absent). In addition, gender (female/male) was included in the model as a factor in additional analyses. The independent variables were determined as (a) thought suppression (present/absent) and (b) prayer (present/absent). In addition, gender (female/male) was included in the model as a factor in additional analyses. The dependent variable of the study is the color-word incongruity difference score obtained through the Stroop test (incongruent – congruent reaction time). Religiosity and prayer frequency were added to the model as covariates to control individual characteristics related to self-regulation performance. Participants completed a thought suppression task designed to deplete cognitive control resources (do not think of a white bear), followed by a personal prayer or neutral free-thinking condition, and finally the Stroop color test. The variables of religiosity and prayer frequency were included in the model as covariates to control for their potential effects on task performance. The results of the covariance analysis showed that the thought suppression manipulation did not have a significant effect on Stroop performance, $F(1,78) = 0.16$, $p = .688$, $\eta^2 = .002$. Similarly, the prayer manipulation did not create a significant difference in Stroop difference scores, $F(1,78) = 1.03$, $p = .314$, $\eta^2 = .015$. The study also conducted an additional analysis to test whether gender was related to self-regulation performance. This additional analysis found a significant main effect of gender ($F = 6.537$, $p = .013$, $\eta^2 = .088$). Female participants performed better than male participants on the Stroop task. However, gender did not interact significantly with thought suppression or prayer; thus, gender did not modify the effects of the primary experimental manipulations. These findings point to the context-sensitive nature of religious priming effects and suggest that the prayer-self-regulation relationship may vary depending on cultural, cognitive, and motivational conditions. The main hypothesis of the study was that praying would reduce the self-control depletion caused by thought suppression. However, the results showed that prayer and suppression manipulations did not produce a significant difference in Stroop performance. In contrast, it is noteworthy that gender differences played a significant role in cognitive performance. These unexpected results were discussed within the framework of self-control and ego depletion theories; furthermore, the sensitivity of religious priming effects to cultural context, experimental setting characteristics, and individual differences was considered as possible explanations for future research. The findings emphasize the need for pre-registered replication studies in different cultural samples to understand the factors that limit the generalizability of findings on the relationship between prayer and self-control.

Keywords: Psychology of Religion, Ego Depletion, Self-control, Religious Priming, Prayer, Stroop Task.

Giriş

Psikoloji, insan duygu düşünce ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır (Cüceloğlu, 2016). Psikolojinin bir bilim dalı haline gelmesiyle ilk dönem psikologları yalnızca gözlenebilir davranışları değil; bireylerin dini, manevi ve değer temelli yaşantılarının da bilimsel olarak araştırma konusu etmişlerdir. James (1902), Freud (1961), Allport (1950) gibi alanın önde gelen isimlerinin her biri dini inançların, ritüellerin ve öğretilerin motivasyonlarını ve sonuçlarını çeşitli yöntemlerle açıklamaya çalışmıştır.

Son dönemlerde, din üzerine yapılan psikolojik araştırmalarda yenilikçi ve çeşitli metodolojilerin hızlı bir şekilde benimsenmesi gözlemlenmektedir. Bu yeniliklerden biri, dinin insan

davranışı ve düşüncesindeki nedensel rolünü anlamak amacıyla kullanılan hazırlama (religious priming) teknikleridir (Shariff vd., 2016). Hazırlama tekniği, bir uyarının (stimulus) başka bir uyarıya etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem çoğunlukla etkisi öğrenilmek istenen uyarıcının çağrıştırıldığı kelimeler kullanılarak uyarılma süresinin ölçülmesi şeklinde yürütülür (Matsumoto vd., 2008; Schmidt - Vorberg, 2006). Bu teknikle, araştırmacılar deney grubu dini uyarılara maruz bırakılarak dinin insan davranışı ve zihinsel süreçleri üzerindeki çeşitli etkileri incelenmektedir (Ramsay vd., 2016; Ahmed - Salas, 2011; LaBouff vd., 2011; Shariff - Norenzayan, 2007). Bu teknik aracılığıyla, dinin insanları motive edici veya kısıtlayıcı bir faktör olarak nasıl etkilediği, dinle ilişkili inanç ve değerlere nasıl tepki verildiği, dinin sosyal etkileşimler üzerindeki rolü ve önemli psikolojik süreçlerin (örneğin öz kontrol) nasıl şekillendiği araştırılma imkanı sağlamıştır (Marcus - McCullough, 2021; Holmes ve Kim-Spoon, 2015; Harrison ve McKay, 2013).

Öz kontrol, insanın anlamlı bir takım kurallar ve ölçütler doğrultusunda davranışlarını duygularını, düşüncelerini ve dürtülerini şekillendiren güç olarak tanımlanmaktadır (McCullough - Willoughby, 2009). Bu güç, olumsuz davranışların engellenmesini, olumlu davranışların teşvik edilmesini ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kişinin tepkilerini yönetmesini ve değiştirmesini sağlar (Kim - Park, 2015; Tangney vd., 2004; Baumeister vd., 1994). Bu bağlamda din, öz kontrolü kolaylaştırma potansiyeline sahiptir. Çünkü insanların grup çıkarlarına zarar verebilecek bencil dürtüleri kontrol etmelerine, kısa vadeli cazibeleri uzun vadeli hedeflere tabi kılmalarına ve içsel kısıtlamaları güçlendirmelerine yardımcı olmaktadır (Marcus - McCullough, 2021; Rounding vd., 2012; McCullough - Willoughby, 2009). Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmalar bireylerin içsel motivasyonlarını ve duygusal yönetimlerini (Eisenberg vd., 2002; Gross, 1998), hedef belirleme ve takip etme becerilerini (Förster vd., 2005; Kruglanski vd., 2002) ve irade gücünü (Baumeister ve Vohs, 2007) anlamamıza yardımcı olmuştur.

İlgili literatürde son yıllarda araştırmacılar tarafından en çok dikkat çeken yaklaşımlardan biri "güç modeli" (strength model of self-control)'dir (Dang vd., 2021; Hagger vd., 2016; Carter - McCullough, 2014). Bu modele göre öz kontrol, sınırlı bir kaynaktan beslenen bir süreçtir; tıpkı kas gibi kullanıldıkça "yorulur" ve geçici bir süreliğine zayıflar. Bu nedenle, bir öz kontrol eylemi gerçekleştirmek, sonraki öz kontrol görevlerinin performansını azaltabilir. Araştırmacılar bu güç modelini deneysel olarak test etmiş ve duygusal bastırma, düşünce kontrolü, dürtü engelleme gibi aktivitelerden sonra bireylerin dikkat, karar verme ve fiziksel dayanıklılık gibi alanlarda performans kaybı yaşadığını bu sebeple öz kontrolün sınırları olan "fiziksel" bir kaynak (enerji) olduğu, bireyin bilinçli bir tercihte bulunarak hareket etmesinin belli bir enerji harcama sonucunda gerçekleştiğini ifade etmişlerdir (Schmeichel vd., 2008; Muraven - Baumeister, 2000; Baumeister vd., 1998). Bu çalışmalar sonucunda, öz kontrolün geçici olarak azalmasını tanımlamak için "ego tükenmesi" kavramı literatüre kazandırılmıştır. (Baumeister - Vohs, 2007 Baumeister vd., 1998; Baumeister - Heatherton, 1996).

Ego kaynaklarının tükenebileceği fikri araştırmacıları doğal olarak şu soruya yönlendirmiştir: Tüklenen ego yeniden nasıl tazelenir? Bu soru etrafında yapılan çalışmalar, glikoz tüketiminin

(Gailliot vd., 2007), yoğun zihinsel bir işle uğraşırken ara vermenin (Schmeichel vd., 2008), olumlu ruh halinin (Tice vd., 2007), egzersiz yapmanın (Inzlicht - Schmeichel, 2012), meditasyon yapmanın (Friese vd., 2012) tükenen egoyu tazelemede etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Rounding (2015), Friese (2014), Harrison (2013), Laurin (2012), ve Shariff (2007), gibi bazı araştırmacılar da dinin özellikle dua etme davranışının tükenen öz kontrol kaynaklarını yenileyip yenilemediğini inceleyen çalışmalar yapmışlardır. Bu literatür, dini uyarıların kişiyi motive edebileceği, sosyal bağlılık duygusunu güçlendirebileceği veya içsel bir düzen hissi yaratarak ego tükenmesini azaltabileceği yönünde bulgular sunmaktadır (McCullough - Willoughby, 2009; Shariff - Norenzayan, 2007).

Ancak son yıllarda hem ego tükenmesi hem de dinsel hazırlama literatürü ciddi biçimde replikasyon kriziyle gündeme gelmeye başlamıştır. Yapılan çalışmalarda, dinsel hazırlama ile öz kontrol arasındaki ilişkinin tutarlı şekilde tekrarlanamadığı ve bazı çalışmaların etkileri doğrularken bazılarının anlamlı sonuçlar bulamadığı görülmektedir (Miyake - Carruth, 2023; Rudman, 2020; Vadillo, 2019; Hagger vd., 2016; Van Elk vd., 2015). Bu durum, dinsel hazırlama etkilerinin bağlama, kültürel yapıya ve kullanılan ölçüm aracına duyarlı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca bazı araştırmacılar öz kontrolün yalnızca enerji temelli bir süreç olmadığı, aynı zamanda motivasyonel, bilişsel ve bağlamsal faktörlerden de etkilendiği iddia edilmektedir (Vohs vd., 2021; Inzlicht - Malte, 2019; Inzlicht - Schmeichel, 2012).

Psikoloji alanında yaşanan replikasyon krizi (Open Science Collaboration, 2015) göz önüne alındığında, dinsel hazırlama gibi karmaşık psikolojik süreçleri içeren etkilerin güvenilirliğini yeniden sınamak bilimsel açıdan kritik bir önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, dua etme eyleminin ego tükenmesi sonrasında öz kontrol performansını yeniden güçlendirip güçlendirmede incelemeaktır. Çalışma, Friesen'in (2014) deneysel tasarımını tekrar ederek bulguların tekrarlanabilirliğini değerlendirmekte ve psikoloji alanında yaşanan replikasyon krizine yanıt olarak öz kontrol araştırmalarının güvenilirliğine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışmanın bulgularının Türk akademik literatürüne kazandırılması, replikasyon kültürünün yaygınlaştırılmasına ve dinsel hazırlama yöntemlerinin daha geniş bir akademik çevrede tartışılmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Çalışmada dua etmenin düşünce bastırmanın özdenetim performansı üzerindeki etkileri *Stroop testi* aracılığıyla incelemektedir. Stroop testi, bireylerin dikkat ve tepki engelleme becerilerini ölçen bir bilişsel kontrol testidir (Stroop, 1935). Katılımcılardan, renk isimleriyle yazılmış kelimelerin mürekkep rengini söylemeleri istenir. Kelime anlamı ve mürekkep rengi çeliştiğinde (örneğin "kırmızı" kelimesi mavi renkle yazıldığında), doğru yanıt verebilmek bilişsel çaba gerektirir. Bu durum, Stroop etkisi olarak adlandırılır ve bireyin bilişsel kontrol kapasitesini zorlayan bir durumdur. Bu görev, öz kontrolün bilişsel düzeydeki yansımalarını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Dang vd., 2021; MacLeod, 1991). Bilişsel uyumsuzluk teorisine göre çelişkili inançların yarattığı psikolojik stresi içeren bilişsel uyumsuzluk, kişinin kontrol mekanizmalarını da etkilemektedir (Harmon Jones - Mills, 1999; Festinger, 1957). Bu sebeple araştırmada, klasik "Beyaz Ayı Paradigması" (Wegner vd., 1987) temelinde oluşturulan düşünce bastırma görevi uygulanmış ve ardından Stroop testi performansı dua ve kontrol koşulları arasında karşılaştırılmıştır.

Bu tasarım, dua uygulamasının öz kontrol performansı üzerindeki kısa süreli düzenleyici etkisini nedensel olarak incelemeye olanak sağlayacaktır. Ayrıca, dindarlık düzeyi, dua sıklığı, deneyci etkisi ve Stroop testinin bilişsel alt süreçleri gibi muhtemel moderatör/karıştırıcı değişkenler de dikkate alınarak mevcut literatüre metodolojik açıdan da katkı sunulması hedeflenmektedir.

Araştırmanın Amaçları ve Hipotezleri

Bu araştırmanın temel amacı, düşünce bastırma görevinin öz kontrol kaynaklarını tüketip tüketmediğini ve kişisel duanın tükenen öz kontrol kapasitesini yeniden güçlendirip güçlendirmedini deneysel olarak incelemektir. Bu doğrultuda çalışma, 2×2 faktöriyel bir tasarım çerçevesinde “düşünce bastırma (var/yok)” ve “dua etme (var/yok)” koşullarının Stroop performansı üzerindeki etkilerini karşılaştırmayı hedeflemiştir. Literatürde, düşünce bastırmanın öz kontrol kaynaklarını tükettiği, duanın ise tükenmiş öz kontrol kaynaklarını yenileyebildiği öne sürülmektedir. Bu nedenle araştırmada hem ana etkilerin hem de etkileşim etkisinin ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Bu çerçevede aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:

H1. Dua eden katılımcıların Stroop fark puanları, dua etmeyen katılımcılardan daha düşük olacaktır.

H2. Düşünce bastırma yönergesi verilen katılımcılar, bastırma yapmayan katılımcılara kıyasla daha yüksek Stroop fark puanı gösterecektir.

H3. Dua, bastırma koşulunun olumsuz etkisini azaltacak; Dua eden katılımcılar arasında, bastırma yönergesinin Stroop performansını düşürme etkisi zayıflayacaktır.

Bu hipotezler, düşünce bastırma yoluyla oluşturulan öz kontrol yorgunluğunun dua ile telafi edilebileceği yönündeki kuramsal çerçeveye dayanmaktadır.

1. Yöntem

1.1. Katılımcılar

Çalışmaya toplam 80 kişi katılmıştır. Eksik veri içeren bazı durumlarda SPSS yazılımı (IBM SPSS 29) liste bazında dışlama (listwise deletion) yöntemi uyguladığından, analizlerde kullanılan katılımcı sayısı (N) analiz türüne göre 79 ila 70 arasında değişmektedir. Eksik verisi bulunan katılımcılar yalnızca ilgili analizden dışlanmış, verileri geçerli olduğu durumlarda analizlere dâhil edilmiştir. Böylece örneklem büyüklüğü korunmuş ve istatistiksel güç kaybı en aza indirilmiştir.

Katılımcıların yaşları 18–49 arasında değişmekte olup ($\bar{X} = 25.34$, $SS = 5.67$), 48'i erkek (%60) ve 32'si kadındır (%40). Katılımcıların dini aidiyet dağılımı şu şekildedir: Hristiyanlık (%48,1), İslam (%16,5), ateizm (%12,7), Hinduizm (%10,1), Budizm (%7,6), Yahudilik (%3,8) ve agnostisizm (%1,3). Örneklem, Amerika'da bir üniversite çevresine asılan duyuru posterleri ve katılımcıların birbirlerini bilgilendirmesi yoluyla elde edilmiştir. Oturum sonunda katılımcılara teşekkür amacıyla çikolatalı kurabiye verilmiştir.

Araştırma, Indiana University South Bend IRB tarafından onaylanmıştır (IRB #23964). Katılımcılar kendi randevu saatlerinde laboratuvara alınmış, tüm oturumlar kadın ve başörtülü bir deneyci tarafından yürütülmüştür. Deneyci görünümü çalışmanın bağımsız değişkeni olmamakla birlikte, analizler sırasında tespit edilen cinsiyet etkisini yorumlarken dikkat çekici bir bağlam olarak not edilmiştir.

1.2. Veri Ölçme Araçları

Düşünce-Bastırma Görevi: Katılımcılar 6 dakika boyunca akıllarına gelen tüm düşünceleri yazmakla görevlendirilmiştir. Bastırma koşulunda, katılımcılara ayrıca “beyaz bir ayı düşünmekten kaçınmaları” söylenmiş, akıllarına beyaz ayı geldiğinde bu düşünceyi bastırmaları, dikkatlerini hemen başka bir yöne yönlendirmeleri istenmiştir. Kontrol koşulunda ise katılımcılardan akıllarına gelen bütün düşünceleri (beyaz ayı dahil) serbestçe yazmaları istenmiştir. Bu görev, klasik düşünce bastırma paradigmasına dayanır (Wegner, 1989; Wegner vd., 1987) ve kişinin otomatik olarak zihne gelen bir düşünceyi aktif çabayla bastırmasını gerektirdiği için öz-kontrol kapasitesinin tüketimiyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Literatürde bu görev öz-kontrol kaynaklarını manipüle etmek için yaygın olarak kullanılmıştır (Hagger vd., 2010). Katılımcılar, intrüzyon sayılarını (beyaz ayı düşüncesinin gelme sayısı) kendileri kaydetmiştir. Bu yazma görevi yalnızca katılımcıların görevi gerçekten uygulayıp uygulamadıklarını kontrol amacıyla yapılmış olup, veriler analizlere dâhil edilmemiştir.

Dua / Serbest Düşünme Görevi: Katılımcılara zamanı ölçmeleri için 5 dakikalık kum saati verilmiştir. Dua koşulunda, “Lütfen önünüzdeki kum saati bitene kadar istediğiniz şekilde dua ediniz. Dilerseniz kendiniz, başkaları, içinde bulunduğunuz durum ya da aklınızdaki herhangi bir konu hakkında dua edebilirsiniz. Eğer bir dine inanmıyorsanız, ‘Tanrı’ kavramı hakkında düşünmeye odaklanabilirsiniz.” Benzer şekilde, dua koşulundaki katılımcılardan görev sonrasında dua içeriklerini kısaca özetlemeleri istenmiştir. Bu uygulama, katılımcıların yönergeyi yerine getirip getirmediğini kontrol etmeye yöneliktir; dua içeriği veya tematik farklılıklar analiz edilmemiştir. Serbest düşünme koşulunda, Dua kelimesi yalnızca “düşünmek” kelimesi ile değiştirilmiştir; diğer tüm talimatlar aynıdır. Katılımcıların sessizce dua/düşünmek istemeleri halinde kimsenin onları duyamayacağı belirtilmiştir. Bu manipülasyon ve önceki dua araştırmalarında kullanılan tasarım Friese ve diğerleri (2014) tarafından yapılan deneyle aynı tasarım adımları içermektedir.

Stroop testi: Öz-kontrol performansını ölçmek amacıyla Stroop testi uygulanmıştır (Stroop, 1935). Görev çevrimiçi PsyToolkit platformunun standart Stroop uygulaması üzerinden yürütülmüştür. Görev, bilişsel kontrolü gerektirir çünkü incongruent denemelerde katılımcıların otomatik bir tepki eğilimini (kelimeyi okuma) bastırarak doğru cevabı (renk) vermeleri gerekir. Stroop performansı, öz-kontrol kaynaklarının duyarlılığıyla uzun süredir ilişkilidir (Hagger vd., 2010). Stroop testi performansı, uyumsuz (incongruent) ve uyumlu (congruent) koşullardaki ortalama tepki süreleri arasındaki fark (uyumsuz – uyumlu) alınarak otomatik olarak hesaplanmıştır. Bu fark değeri, bilişsel kontrol düzeyini yansıtan Stroop puanı olarak analizlerde kullanılmıştır. Bu çalışmada tepki sürelerine herhangi bir alt/üst sınır temizleme (ör. 200–3000 ms) uygulanmamıştır.

Demografik ve Dini ölçümler: Katılımcılar demografik formu doldurdu (yaş, cinsiyet) ve dini kimlik ve dua sıklığına ilişkin soruları yanıtladılar: (a) “Dini inancınız nedir?”, (b) “Kendinizi ne kadar dindar hissediyorsunuz?” ve (c) “Ne sıklıkla dua ediyorsunuz?” Bu maddeler, daha önceki araştırmalarda kullanılan kısa dindarlık indekslerine paralel biçimde uygulanmıştır (Friese vd.,2014: Bremner vd., 2011). Çalışmada öz-dindarlık ve dua sıklığı kovaryat olarak analizlere dahil edilmiştir. Katılımcılar her maddeyi 0 (“hiç”) ile 6 (“çok”) arasında bir puan kullanarak yanıtlamıştır.

1.3. Deney Tasarımı ve Prosedür

Katılımcılar laboratuvarında, belirlenen randevu saatlerinde bireysel olarak karşılanmış ve çalışmanın amacı ve süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayandığından, her katılımcıya test öncesinde yazılı aydınlatılmış onam formunu okumaları istenmiş ve okuduktan sonra deneye başlanmıştır.

İlk aşamada katılımcılar, demografik özellikler ve dini inançlara ilişkin formları doldurmuştur. Ardından, her katılımcı rastgele atama yoluyla dört deneysel gruptan birine yerleştirilmiştir (Düşünce bastırma koşulu [1 = bastırma yok, $n = 40$; 2 = bastırma var, $n = 40$] ve Dua koşulu [1 = dua yok, $n = 38$; 2 = dua var, $n = 42$]). Araştırma katılımcıların iki bağımsız değişken doğrultusunda dört koşula ayrıldığı 2×2 faktöriyel bir deneysel tasarım kullanılarak yürütülmüştür. Birinci faktör düşünce bastırma olup iki düzeyden oluşmuştur: *beyaz ayıyı bastırma görevi* ve *serbest düşünme görevi*. İkinci faktör ise dua etme manipülasyonudur, yine iki düzeyden oluşmaktadır: *dua etme görevi* ve *serbest düşünme görevi*.

Bu iki faktörün kombinasyonu sonucunda katılımcılar aşağıdaki dört koşuldan birine rastgele atanmıştır:

1. Düşünce bastırma + dua etme
2. Düşünce bastırma + serbest düşünme
3. Serbest düşünme + dua etme
4. Serbest düşünme + serbest düşünme

Deney süreci sırasıyla şu adımlardan oluşmuştur: 6 dakikalık düşünce-bastırma görevi, ardından 5 dakikalık dua/serbest düşünme görevi ve son olarak Stroop testi. Tüm oturumların ortalama süresi yaklaşık 30 dakika olarak gerçekleşmiştir.

1.4. Verilerin Analizi

Çalışmanın örneklem büyüklüğü belirlenmeden önce, istatistiksel gücü değerlendirmek amacıyla G*Power 3.1 ile a priori güç analizi yapılmıştır. 2×2 faktöriyel tasarım için orta düzey etki büyüklüğü ($f = 0.25$; $\eta^2 \approx 0.06$), $\alpha = 0.05$ ve hedef güç $(1-\beta) = 0.80$ olarak belirlenmiş ve minimum 76 katılımcı yeterli bulunmuştur. Mevcut çalışmada 80 katılımcı yer aldığından örneklem büyüklüğünün planlanan analizler için uygun olduğu kabul edilmiştir.

Veriler IBM SPSS Statistics 29 kullanılarak analiz edilmiştir. Betimleyici istatistikler, değişkenlerin ortalama, standart sapma ve örneklem büyüklüklerini içermektedir. Dindarlık ve dua

sıklığı arasındaki doğrusal ilişki Pearson korelasyonu ile incelenmiş, eksik veriler ikili silme (pairwise) yöntemiyle ele alınmıştır. Ana analizlerde bağımlı değişken olarak Stroop görevi fark puanı (SD uyumsuz – uyumlu) kullanılarak univariate ANOVA/ANCOVA modelleri kurulmuştur. Kovaryant olarak dindarlık ve dua sıklığı modele dahil edilmiş, bağımsız faktörler ise düşünce-bastırma manipülasyonu, dua koşulu ve cinsiyettir. Kovaryantların doğrusal ilişki ve regresyon eğrilerinin homojenliği varsayımları kontrol edilmiştir.

Verilerin normal dağılımı Shapiro–Wilk testi ve Q-Q grafikleri ile; varyans homojenliği Levene testi ile sınanmıştır. Gerekli durumlarda parametrik olmayan alternatifler (Spearman korelasyonu, Mann–Whitney U testi) uygulanabileceği belirtilmiştir. Tüm testler iki yönlü (two-tailed) olarak değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi $\alpha = 0.05$ olarak kabul edilmiştir. Etki büyüklükleri kısmi eta-kare (partial η^2) ile raporlanmış, gözlemlenen güç ve %95 güven aralıkları verilmiştir. Ham tepki süreleri üzerinden trimming uygulanmamış, aşırı uç değer bulunmamıştır. Eksik veriler ANOVA/ANCOVA modellerinde liste bazında çıkarılmıştır.

Bulgular

Dindarlık ve dua etme sıklığına ilişkin veriler

Tablo 1. Dindarlık Düzeyi ve Dua Etme Sıklığı Arasındaki Korelasyon

Değişkenler	1	2	N	\bar{X}	SS
1. Kendini Dindar Hissetme	—		80	4.18	1.02
2. Dua Sıklığı	.71***	—	80	4.35	1.11

*** $p < .001$,

Not. Tüm katılımcıların hem dindarlık hem dua sıklığı verisi mevcut olduğundan analiz N = 80 üzerinden yapılmıştır.

Dindarlık ile dua sıklığı arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. katılımcıların kendilerini ne kadar dindar gördükleri ile ne sıklıkta dua ettikleri arasında pozitif korelasyon bulunmuştur, $r = 0,71$, $p < 0,001$ (95% GA [.58, .81]).

Bu sonuç yüksek dindarlık düzeyleri bildiren katılımcıların daha sık dua etme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu korelasyon 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır ve örneklemdaki bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Her ne kadar yüksek düzeyde ilişkili olsalar da bu iki değişken özünde farklı yapıları temsil ettiğinden, bireysel farklılıkları kontrol altına almak ve olası karıştırıcı etkileri azaltmak amacıyla sonraki analizlerde kovaryatlar olarak modele dâhil edilmiştir. Bu yaklaşım, dindarlık ve dua etme sıklığındaki bireysel farklılıkların temel etkiler veya etkileşimler üzerindeki potansiyel karıştırıcı etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Gruplar Arası Etki Analizleri (Kovaryans Analizi Sonuçları)

Tablo 2. Düşünce Bastırma, Dua, Cinsiyet ve Kovaryatların Stroop Performansına Etkisi (ANCOVA Sonuçları)

Etki	F	p	η^2
Düşünce Bastırma	0.163	.688	.002
Dua	1.029	.314	.015
Cinsiyet	6.537	.013	.088
Dindarlık (kovaryat)	0.550	.461	.008
Dua sıklığı (kovaryat)	1.524	.221	.022
Bastırma × Dua	0.051	.822	.001
Bastırma × Cinsiyet	0.478	.492	.007
Dua × Cinsiyet	0.257	.614	.004
Bastırma × Dua × Cinsiyet	0.098	.755	.001

Kovaryans Analizi

Kovaryant analizleri, bireylerin dindarlık düzeyi ve dua etme sıklığı değişkenlerinin bağımlı değişken üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Analiz sonuçları, dindarlık düzeyinin ($F(1,68)=0.550$, $p=.461$, $\eta^2=.008$) ve dua sıklığının ($F(1,68)=1.524$, $p=.221$, $\eta^2=.022$) Stroop görevi fark puanı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını göstermektedir. Etki büyüklükleri düşük, gözlemlenen güç ise zayıf bulunmuştur. Bu bulgular, bireysel dindarlık veya dua sıklığının Stroop performansını doğrudan yordamadığını, ancak sonraki analizlerde bu değişkenlerin kontrol edilmesinin metodolojik açıdan gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Temel Etkiler

Univariate ANOVA analiz sonuçlarına göre bastırma manipülasyonunun Stroop performansı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır, $F(1,68) = 0.163$, $p = .688$, $\eta^2 = .002$. Bu bulgu, H2 (bastırma etkisi) hipotezini desteklememektedir. Düşünce bastırma paradigmasının bazı çalışmalarda güçlü etkiler üretmesine rağmen (Wegner, 1994), farklı koşullarda bu etkinin zayıf veya değişken olabileceği daha önce de rapor edilmiştir (Hagger vd., 2010). Bu açıdan bakıldığında mevcut çalışmadaki anlamsız ana etki, literatürde bildirilen değişken sonuçlarla uyumludur. Benzer şekilde, dua manipülasyonunun Stroop performansı üzerinde anlamlı bir etkisi görülmemiştir, $F(1,68) = 1.029$, $p = .314$, $\eta^2 = .015$. Bu bulgu, H1 (dua etkisi) hipotezini desteklememektedir.

Önceki araştırmalarda kişisel dua hem duygusal düzenlemeyi hem de öz kontrolü destekleyebilen bir pratik olarak bildirilmiş olsa da (Frieese vd., 2014), bazı çalışmalarda bu etkinin bağlama ve katılımcı özelliklerine göre değiştiği görülmektedir (Adams vd., 2017). Mevcut çalışmada

dua etme manipülasyonunun öz kontrol performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmaması, bu literatürde bildirilen farklılaşmış bulgularla tutarlıdır.

Çalışmada anlamlı bulunan tek ana etki cinsiyete aittir, $F(1,68) = 6.537, p = .013, \eta^2 = .088$. Ortalama değerlere göre kadın katılımcılar ($M = 142.84, SD = 135.43$) Stroop girişiminde erkek katılımcılardan ($M = 228.46, SD = 112.15$) daha iyi performans göstermiştir. Stroop görevinde kadınların zaman zaman daha başarılı performans gösterdiğine ilişkin bulgular literatürde de mevcuttur; bu farklılığın dikkat süreçleri, inhibisyon kapasitesi veya strateji kullanımındaki değişkenliklerle ilişkili olabileceği ifade edilmektedir (Sjoberg, 2023; Bohnen et al., 1992).

Bağımsız Değişkenler Arasındaki İki ve Üç Yönlü Etkileşimler

Etkileşim analizleri, değişkenler arasındaki ortak etkileri test etmek amacıyla yürütülmüştür. Düşünce bastırma ve dua etme koşullarının etkileşimi ($F(1,68)=0.051, p=.822, \eta^2=.001$) arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuç, H3 (dua × bastırma etkileşimi) hipotezini desteklememektedir. Düşünce bastırma ile cinsiyetin etkileşimi ($F(1,68)=0.478, p=.492, \eta^2=.007$), dua etme ile cinsiyetin etkileşimi ($F(1,68)=0.257, p=.614, \eta^2=.004$) ve üçlü etkileşim ($F(1,68)=0.098, p=.755, \eta^2=.001$) anlamlı bulunmamıştır. Tüm etki büyüklükleri çok küçük düzeydedir. Bu bulgular, deneysel koşulların birbirleriyle etkileşime girmediğini, yani dua etme ve düşünce bastırma manipülasyonlarının bilişsel kontrol performansını birbirine bağlı biçimde etkilemediğini göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Friese ve diğerleri (2014) tarafından yapılan kişisel duanın ego tükenmesini azaltıcı etkisini anlamaya yönelik yapılan araştırmayı yeniden test etmek ve dua manipülasyonunun düşünce bastırma sonrasında öz kontrol performansı üzerindeki kısa süreli etkilerini incelemektir. Ancak elde edilen bulgular, literatürde beklenen yöndeki etkiyi doğrulamamıştır. Analizler, ne dua manipülasyonunun ne de düşünce bastırma görevinin Stroop performansı üzerinde anlamlı bir ana etki oluşturduğunu göstermiştir. Ayrıca iki değişken arasında anlamlı bir etkileşim de bulunmamıştır. Bu sonuçlar, duaların ya da dini hazırlama süreçlerinin ego tükenmesine karşı koruyucu etkisinin evrensel veya güçlü bir fenomen olmadığına işaret etmektedir. Bu bulgunun tekrarlanamaması, ego tükenmesi kuramına ilişkin genel metodolojik ve kuramsal tartışmaları yeniden gündeme getirmektedir. Bu yönüyle çalışma, alandaki önceki bulguların tekrarlanabilirliğini değerlendiren bir replikasyon araştırması niteliği taşımaktadır.

İlgili literatürde yapılan bazı çalışmalar, dine ilişkin uyaranların (örneğin “Tanrı”, “dua”, “kutsal”) veya dini pratiklerin (örneğin meditasyon, ibadet, kişisel dua) bireyin öz kontrol becerisini güçlendirebileceğini ileri sürmektedir. Rounding ve arkadaşları (2012), bilinçdışı düzeyde sunulan dini kavramların (örneğin “Tanrı”, “kutsal”, “iman”) katılımcıların daha uzun süre dayanıklılık göstermesine neden olduğunu, yani ego tükenmesi etkisini ortadan kaldırdığını bulmuştur. Benzer biçimde, Friese ve Wänke (2014), açık dua oturumlarının, öz kontrol gerektiren ikinci bir görevde performans düşüşünü engellediğini rapor etmiştir. Bu yaklaşım, dua ve benzeri dini pratiklerin sosyal destek sağlama, kişisel anlamı güçlendirme ya da bireyin kendini aşkın bir varlıkla bağlantılı

hissetmesi gibi mekanizmalar yoluyla özdenetim kaynaklarını yenileyebileceğini varsaymaktadır (Friese vd., 2014; Rounding vd., 2012; Shariff ve Norenzayan, 2007).

Bununla birlikte, ego tükenmesi kuramının sınırlarına ve geçerliliğine ilişkin yapılan meta-analizler ve çok merkezli replikasyon çalışmalarının çoğu, orijinal olarak rapor edilen güçlü etkilerin sistematik biçimde tekrarlanamadığını göstermiştir Hagger, ve arkadaşlarının (2016) yürüttüğü çok merkezli (multi-lab) replikasyon projesi, ego tükenmesi etkisine ilişkin anlamlı bir etki bulamamış; Lin ve arkadaşları (2020) tarafından gerçekleştirilen güncel bir meta-analiz ise benzer biçimde, ortalama etkinin sifıra yakın olduğunu rapor etmiştir. Bu bulgular, ego tükenmesi paradigmasının deneysel koşullara, görev seçimine veya bireysel motivasyon farklarına oldukça duyarlı olabileceğini göstermektedir (Dang vd., 2021; Carter vd., 2015).

Bu bağlamda, dua ve bastırma manipülasyonlarının Stroop performansında anlamlı bir fark oluşturmaması, özdenetim süreçlerinin bağlama duyarlı doğasını yansıtıyor olabilir. Elde edilen sonuçlar, dua ve düşünce bastırma manipülasyonlarının etkisiz olduğu anlamına gelmekten ziyade, bu etkilerin ortaya çıkmasını belirleyen durumsal faktörlerin (katılımcıların dini inanç düzeyi, deneysel ortamın algısı, görevin güçlük seviyesi gibi) belirleyici olabileceğini düşündürmektedir. Katılımcı bastırma görevi sırasında ego tükenmesinden ziyade bir “motivasyonel kaydırma” (motivational shift) sürecini yansıtmış olabilir (Inzlicht - Friese, 2019; Inzlicht vd, 2016; Inzlicht - Schmeichel, 2012;). Bir başka ifadeyle katılımcı ilk görevde özdenetim harcadıktan sonra ikinci göreve isteksiz hale gelmiş olabilir; yani kaynaklar tükenmez, sadece dikkat ve motivasyon yön değiştirir. Bu bakış açısı, dua veya dinsel hazırlama gibi dışsal motivasyon kaynaklarının neden bazı durumlarda işe yarayıp bazen yaramadığını açıklamada da kullanılabilir.

Bununla birlikte çalışmada cinsiyet faktörüne ilişkin anlamlı bir fark bulunmuştur. Erkek ve kadın katılımcıların Stroop performansı arasında ortaya çıkan bu fark, genel olarak öz kontrolün cinsiyete göre değiştiği anlamına gelmemektedir; daha çok Stroop testinin dilsel ve algısal bileşenlerine bağlı farklı bilişsel süreçlerin devrede olabileceğini düşündürmektedir. Meta-analizler, Stroop görevi gibi renk adlandırma temelli testlerde kadınların daha hızlı performans sergileme eğiliminde olduğunu göstermektedir (Sjoberg vd., 2023). Bu farkın, dilsel işleme hızındaki üstünlük, dikkat stratejileri veya bilişsel esneklik gibi faktörlerden kaynaklanabileceği öne sürülmektedir. Ancak, bu bulgular evrensel değildir ve kültürel bağlama göre değişiklik gösterebilir. Deneysel psikoloji literatüründe ayrıca, deney ortamının koşulları, deneycinin cinsiyeti, kıyafeti veya dini kimliği gibi faktörlerin katılımcı davranışlarını etkileyebileceği de vurgulanmıştır. Benstead’in (2014) Moritanya’da yaptığı bir alan araştırması, görüşmecinin dini kıyafeti (örneğin başörtüsü takması) katılımcıların yanıtlarında önyargıya yol açabildiğini göstermiştir. Bu ve benzeri bulgular, deneyci veya bağlamsal faktörlerin özellikle din temalı araştırmalarda göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bulguların literatürdeki güçlü etkilerle tutarlı olmaması çeşitli olası nedenlerle açıklanabilir. İlk olarak, dinsel hazırlama ve dua manipülasyonlarının etkileri bağlama aşırı duyarlıdır; kültürel arka plan, kişisel dindarlık düzeyi, dua ritüelinin kişide uyandırdığı anlam ve laboratuvar ortamındaki yapaylık manipülasyonun etkisini büyük ölçüde zayıflatabilir. Katılımcılar duayı kişisel

bir içsel güçlenme aracı olarak kullanmadıysa, yalnızca kısa bir dua uygulamasının öz kontrolü artırması beklenmeyebilir. Ayrıca katılımcılar arasında dini uygulama sıklığının düşük olması, dua manipülasyonunun hedeflediği bilişsel-ruhsal süreci devreye sokmamış olabilir.

İkincisi, dua etkisini açıklamak için öne sürülen mekanizmaların—motivasyonel artış, duygusal rahatlama, sosyal bağlılık hissi—her katılımcıda etkinleşmediği düşünülebilir. Rounding ve arkadaşlarının (2012) çalışmalarında dua veya dinsel hazırlamanın etkili olabilmesi için dini kavramın kişide bir tür sosyal düzen, ilahi destek ya da anlam algısını tetiklemesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışmada manipülasyonun ardından bu süreçlerin aktif olup olmadığı ölçülmediği için, dua görevine ilişkin bilişsel-psikolojik tepkilerin yeterince güçlü biçimde tetiklenmediği ihtimali vardır.

Üçüncüsü, düşünce bastırma görevinin ego tükenmesi yaratmadığı ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Ego tükenmesi literatüründeki yeniden üretilmeyen bulgular (Inzlicht - Friese, 2019; Hagger vd., 2016), tükenme etkisinin kendisinin bağlama ve talimata çok duyarlı olduğunu göstermektedir. Katılımcıların görevi gerçekten bastırma çabası ile yapıp yapmadıkları, talimatı ne kadar ciddiye aldıkları ve bastırmanın bir bilişsel yük oluşturup oluşturmadığı belirsizdir. Bu nedenle tükenme sağlanmadıysa, duanın tamamlama etkisi gözlenmemiş olabilir.

Bu çalışmanın bulgularını yorumlarken Stroop testinin sınırlılıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Son yıllarda yapılan geniş ölçekli meta-analizler, Stroop etkisinin (renk-kelime uyumsuzluğu gecikmesi) öz denetim ölçekleriyle zayıf ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur (Duckworth - Kern, 2011). Paap ve meslektaşları (2020) ise Stroop, Flanker ve Simon gibi klasik engelleyici görevlerin “alan-genel öz kontrol kapasitesini” güvenilir biçimde ölçmediğini belirtmiştir. Bu nedenle Stroop performansındaki değişimlerin öz kontrol kapasitesindeki gerçek değişiklikleri yansıtmaya ihtimali sınırlıdır. Araştırmada kullanılan tek öz denetim ölçütü Stroop olduğu için, dua etkisinin öz kontrolün başka boyutlarında ortaya çıkma olasılığı göz ardı edilemez.

Araştırmada gözlenen cinsiyet farklılıkları ve dua manipülasyonunun etkisizliği, yalnızca değişkenlerin doğasından değil, aynı zamanda deneysel bağlam ve araştırmacı etkilerinden de kaynaklanmış olabilir. Sosyal psikoloji literatüründe Pygmalion etkisi (Rosenthal - Jacobson, 1968) ve deneyci beklentisi etkisi (Rosenthal, 1976), araştırmacının duruşu, kimliği veya beklentilerinin katılımcı davranışlarını bilinçdışı biçimde şekillendirme ihtimali katılımcıların araştırmacının dini kimliği, dış görünüşü, cinsiyeti veya tutumuna ilişkin algıları, dua manipülasyonunu nasıl yorumladıklarını etkileyebilir (Doyen vd., 2012). Bu çalışmada Deneyi yürüten araştırmacının kadın ve başörtülü olması, kadın katılımcılarda algılanan sosyal rahatlığı artırmış, erkek katılımcılarda ise sosyal gerilim veya izlenme kaygısını tetiklemiş olabilir. Bu durum, dini sembollerin ve toplumsal kimlik göstergelerinin deneysel süreçte katılımcı davranışlarını dolaylı biçimde etkileyebileceğine işaret etmektedir. Ancak bu yorum, mevcut verilerle doğrudan test edilmemiş olup, ilerideki çalışmalar için incelenmesi gereken olası bir faktör olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca, Amerikan öğrencilerinin dua ritüellerine aşinalığındaki farklılıklar ve dua kavramına ilişkin kültürel heterojenlik, manipülasyonun tutarlılığını ve etkililiğini zayıflatmış olabilir (Ladd - Spilka, 2002; McCullough - Larson, 1999).

Gelecek çalışmalar için önemli çıkarımlar şu şekilde özetlenebilir:

1. Öz kontrolün farklı yönlerini ölçen çoklu görevler (Go/No-Go, Flanker, çalışkanlık görevleri vb.) kullanılmalıdır.
2. Dua manipülasyonunun etkisi ancak katılımcıların dini içselleştirme düzeyi hesaba katıldığında daha doğru anlaşılabilir.
3. Manipülasyonun ardından motivasyon, duygu durumu ve sosyal bağlılık gibi aracı süreçler ölçülmelidir.
4. Ego tükenmesi manipülasyonlarının güvenilirliğini artırmak için daha güçlü bastırma görevleri veya çok aşamalı öz kontrol talepleri kullanılabilir.
5. Hem dua hem de dinsel hazırlama etkilerinin kültürel ve bireysel farklılıklara duyarlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Katkı Beyanı ve Teşekkür

Bu çalışmanın yürütülmesinde ve etik prosedürlerin yönetilmesindeki desteklerinden dolayı takım arkadaşlarım Logan Balasa ve Brenna Hayes'e içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca veri toplama sürecinde yardımlarından dolayı Fahimeh Orvatina ve Dilnaz Bozkaya'ya da teşekkür ederim.

Kaynakça

- Adams, Holly, Heather M. Kleider-Offutt, David Bell ve David A. Washburn. "The Effects of Prayer on Attention Resource Availability and Attention Bias". *Religion, Brain & Behavior* 7/2 (2017), 117-133. <https://doi.org/10.1080/2153599X.2016.1206612>.
- Ahmed, Ali M., ve Osvaldo Salas. "Implicit Influences of Christian Religious Representations on Dictator and Prisoner's Dilemma Game Decisions." *The Journal of Socio-Economics* 40 (2011), 242-246. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.12.013>.
- Allport, Gordon W. *The individual and his religion: a psychological interpretation*. New York: Macmillan, 1950.
- Baumeister, R. F. vd. "Losing control". *Losing Self Control*. Academic Press, 1994. http://courses.ucsd.edu/gkoob/psych188/188_losing_control.pdf
- Baumeister, Roy F vd. "Ego Depletion: Is the Active Self a Limited Resource?" *American Psychological Association* 74/5 (1998), 1252-1265.
- Baumeister, Roy F. ve Heatherton, Todd F. "Self-Regulation Failure: An Overview". *Psychological Inquiry* 7/1 (1996), 1-15.
- Baumeister, Roy F. ve Vohs, Kathleen D. "Self-Regulation, Ego Depletion, and Motivation". *Social and Personality Psychology Compass* 1/1 (2007), 115-128. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00001.x>
- Benstead, Lindsay J. "Effects of Interviewer-Respondent Gender Interaction on Attitudes toward Women and Politics: Findings from Morocco." *International Journal of Public Opinion Research* 26/3 (2014), 369-383. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edt024>.

- Carter, Evan C. ve Michael E. McCullough. "Publication Bias and the Limited Strength Model of Self-Control: Has the Evidence for Ego Depletion Been Overestimated?" *Frontiers in Psychology* 5/823 (2014). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00823>.
- Carter, Evan C., Lilly M. Kofler, Daniel E. Forster ve Michael E. McCullough. "A Series of Meta-Analytic Tests of the Depletion Effect: Self-Control Does Not Seem to Rely on a Limited Resource." *Journal of Experimental Psychology: General* 144/4 (2015), 796–815. <https://doi.org/10.1037/xge0000083>.
- Cüceloğlu Doğan. *İnsan ve Davranışı*. İstanbul: Remzi Kitapevi, 2016.
- Dang, Junhua vd. "A Multilab Replication of the Ego Depletion Effect". *Social Psychological and Personality Science* 12/1 (2021), 14-24. <https://doi.org/10.1177/1948550619887702>.
- Doyen, Stéphane, Olivier Klein, Céline-Lorraine Pichon ve Axel Cleeremans. "Behavioral Priming: It's All in the Mind, but Whose Mind?" *PLoS ONE* 7/1 (2012), e29081. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029081>.
- Duckworth, Angela Lee ve Kern, Margaret L. "A meta-analysis of the convergent validity of self-control measures". *Journal of Research in Personality* 45/3 (2011), 259-268. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2011.02.004>.
- Elk, Michiel van, Dora Matzke, Quentin F. Gronau, Maime Guan, Joachim Vandekerckhove ve Eric Jan Wagenmakers. "Meta-Analyses Are No Substitute for Registered Replications: A Skeptical Perspective on Religious Priming." *Frontiers in Psychology* 6 (2015). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01365>.
- Eisenberg, Nancy vd. "Regulation, resiliency, and quality of social functioning". *Self and Identity* 1/2 (2002), 121-128. <https://doi.org/10.1080/152988602317319294>.
- Festinger, Leon. *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford: Stanford University Press, 1957.
- Förster, Jens vd. "Accessibility from active and fulfilled goals". *Journal of Experimental Social Psychology* 41/3 (2005), 220-239. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2004.06.009>.
- Freud, Sigmund. "The Ego and the Id". *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. 88. New York, NY, US: W W Norton & Co, 1961.
- Friese, Malte vd. "Mindfulness meditation counteracts self-control depletion". *Consciousness and Cognition* 21 (04 Şubat 2012), 1016-1022. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2012.01.008>.
- Friese, Malte vd. "Personal Prayer Counteracts Self-Control Depletion". *Consciousness and Cognition* 29 (2014), 90-95. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2014.08.016>.
- Gailliot, Matthew T. vd. "Self-Control Relies on Glucose as a Limited Energy Source: Willpower Is More than a Metaphor". *Journal of Personality and Social Psychology* 92/2 (2007), 325-336. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.2.325>.
- Gross, James J. "The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review". *Review of General Psychology* 2/3 (1998), 271-299. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.27>.
- Hagger, Martin S. vd. "A Multilab Preregistered Replication of the Ego-Depletion Effect". *Perspectives on Psychological Science: A Journal of the Association for Psychological Science* 11/4 (2016), 546-573. <https://doi.org/10.1177/1745691616652873>.
- Hagger, Martin S. vd. "Ego Depletion and the Strength Model of Self-Control: A Meta-Analysis." *Psychological Bulletin* 136/4 (2010), 495-525. <https://doi.org/10.1037/a0019486>.
- Harmon-Jones, Eddie ve Judson Mills, ed. *Cognitive Dissonance: Progress on a Pivotal Theory in Social Psychology*. Washington, DC: American Psychological Association, 1999. <https://doi.org/10.1037/10318-000>.

- Harrison, Justin Marc David ve McKay, Ryan Thomas. "Do Religious and Moral Concepts Influence the Ability to Delay Gratification? A Priming Study." *Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis* 10/1 (2013).
- Holmes, Christopher J. ve Jungmeen Kim-Spoon. "Positive and Negative Associations Between Adolescents' Religiousness and Health Behaviors via Self-Regulation." *Religion, Brain & Behavior* 6/3 (2015), 188–206. <https://doi.org/10.1080/2153599X.2015.1029513>.
- Inzlicht, Michael ve Malte Friese. "The Past, Present, and Future of Ego Depletion." *Social Psychology* 50/5–6 (2019), 370–378. <https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000398>.
- Inzlicht, Michael, Elliot Berkman ve Nathaniel Elkins-Brown. "The Neuroscience of 'Ego Depletion': How the Brain Can Help Us Understand Why Self-Control Seems Limited." *Social Neuroscience: Biological Approaches to Social Psychology* içinde, ed. Eddie Harmon-Jones ve Michael Inzlicht, 101–123. New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315628714-6>.
- Inzlicht, Michael ve Schmeichel, Brandon J. "Beyond simple utility in predicting self-control fatigue: A proximate alternative to the opportunity cost model". *Behavioral and Brain Sciences* 36/6 (2013), 695-696. <https://doi.org/10.1017/S0140525X13001076>.
- Inzlicht, Michael ve Schmeichel, Brandon J. "What Is Ego Depletion? Toward a Mechanistic Revision of the Resource Model of Self-Control". *Perspectives on Psychological Science* 7/5 (2012), 450-463. <https://doi.org/10.1177/1745691612454134>.
- James, William. *The Varieties of Religious Experience A Study in Human Nature*. London and Bombay: Longmans, Geen, and Co., 1902.
- Kim, Jung-Hee ve Park, Eun-Young. "Mediating effect of self-control in relation to depression, stress, and activities of daily living in community residents with stroke". *Journal of physical therapy science* 27 (2015), 2585-2589. <https://doi.org/10.1589/jpts.27.2585>
- Kruglanski, Arie W. vd. "A theory of goal systems". *Advances in Experimental Social Psychology*. 34/331-378. Academic Press, 2002. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(02\)80008-9](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(02)80008-9).
- LaBouff, Jordan P., Wade C. Rowatt, Megan K. Johnson ve Callie Finkle. "Differences in Attitudes Toward Outgroups in Religious and Nonreligious Contexts in a Multinational Sample: A Situational Context Priming Study." *International Journal for the Psychology of Religion* 22/1 (2012), 1–9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147178>.
- Ladd, Kevin L. ve Bernard Spilka. "Inward, Outward, and Upward: Cognitive Aspects of Prayer." *Journal for the Scientific Study of Religion* 41/3 (2002), 475–484.
- Laurin, Kristin vd. "Divergent Effects of Activating Thoughts of God on Self-Regulation." *Journal of Personality and Social Psychology* 102/1 (2012), 4-21. <https://doi.org/10.1037/a0025971>.
- Lin, Hause, Blair Saunders, Malte Friese, Nathan J. Evans ve Michael Inzlicht. "Strong Effort Manipulations Reduce Response Caution: A Preregistered Reinvention of the Ego-Depletion Paradigm." *Psychological Science* 31/5 (2020), 531–547. <https://doi.org/10.1177/0956797620904990>.
- Macleod, Colin M. "Half a Century of Research on the Stroop Effect: An Integrative Review." *Psychological Bulletin* 109/2 (1991), 163–203. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.109.2.163>.
- Mccullough, Michael ve Willoughby, Brian. "Religion, Self-Regulation, and Self-Control: Associations, Explanations, and Implications". *Psychological bulletin* 135 (2009), 69-93. <https://doi.org/10.1037/a0014213>.

- McCullough, Michael E. ve David B. Larson. "Prayer." *Integrating Spirituality into Treatment: Resources for Practitioners* içinde, ed. William R. Miller, 85–110. Washington, DC: American Psychological Association, 1999.
- Matsumoto, David vd. "Priming Effects of Language On Emotion Judgments in Spanish—English Bilinguals". *Journal of Cross-Cultural Psychology* 39/3 (2008), 335-342. <https://doi.org/10.1177/0022022108315489>.
- Marcus, Zeve J. ve McCullough, Michael E. "Does Religion Make People More Self-Controlled? A Review of Research from the Lab and Life". *Current Opinion in Psychology* 40 (2021), 167-170. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.12.001>.
- Miyake, Akira ve Nicholas P. Carruth. "On the Robustness and Replicability of the Moderating Influence of Willpower Mindset on the Ego-Depletion Effect: Existing Evidence Is Weak at Best." *Frontiers in Psychology* 14 (2023), 1208299. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1208299>.
- Muraven, M. ve Baumeister, R. F. "Self-Regulation and Depletion of Limited Resources: Does Self-Control Resemble a Muscle?" *Psychological Bulletin* 126/2 (2000), 247-259. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.2.247>.
- Open Science Collaboration. "Estimating the Reproducibility of Psychological Science." *Science* 349/6251 (2015), aac4716. <https://doi.org/10.1126/science.aac4716>.
- Paap, Kenneth R., Regina Anders-Jefferson, Brandon Zimiga, Lauren Mason ve Roman Mikulinsky. "Interference Scores Have Inadequate Concurrent and Convergent Validity: Should We Stop Using the Flanker, Simon, and Spatial Stroop Tasks?" *Cognitive Research: Principles and Implications* 5/7 (2020). <https://doi.org/10.1186/s41235-020-0207-y>.
- Ramsay, Jonathan E., Eddie M. W. Tong, Joyce S. Pang ve Avijit Chowdhury Pang. "A Puzzle Unsolved: Failure to Observe Different Effects of God and Religion Primes on Intergroup Attitudes." *PLoS ONE* 11/1 (2016), e0147178. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147178>.
- Rosenthal, Robert. *Experimenter Effects in Behavioral Research*. Genişletilmiş Baskı. New York: Irvington, 1976.
- Rosenthal, Robert ve Lenore Jacobson. *Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' Intellectual Development*. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968.
- Rounding, Kevin. *Religion and Self-Control*. Kingston, Ontario, Canada: Queen's University, 2015.
- Rounding, Kevin vd. "Religion Replenishes Self-Control". *Psychological Science* 23/6 (2012), 635-642. <https://doi.org/10.1177/0956797611431987>.
- Rudman, Laurine A. ve Julie E. Phelan. "The Effect of Priming Gender Roles on Women's Implicit Gender Beliefs and Career Aspirations." *Social Psychology* 41/3 (2010), 192–202. <https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000027>.
- Schmeichel, Brandon J. vd. "Working memory capacity and the self-regulation of emotional expression and experience". *Journal of Personality and Social Psychology* 95 (2008), 1526-1540. <https://doi.org/10.1037/a0013345>.
- Schmidt, Thomas ve Vorberg, Dirk. "Criteria for unconscious cognition: Three types of dissociation". *Perception & Psychophysics* 68/3 (2006), 489-504. <https://doi.org/10.3758/BF03193692>.
- Shariff, Azim F. vd. "Religious Priming: A Meta-Analysis With a Focus on Prosociality". *Personality and Social Psychology Review* 20/1 (2016), 27-48. <https://doi.org/10.1177/1088868314568811>.

- Shariff, Azim F. ve Norenzayan, Ara. "God Is Watching You: Priming God Concepts Increases Prosocial Behavior in an Anonymous Economic Game". *Psychological Science* 18/9 (2007), 803-809. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01983.x>.
- Sjoberg, Espen A., Raquel G. Wilner, Antonia D'Souza ve Geoff G. Cole. "The Stroop Task Sex Difference: Evolved Inhibition or Color Naming?" *Archives of Sexual Behavior* 52/1 (2023), 315-323. <https://doi.org/10.1007/s10508-022-02439-9>.
- Stroop, J. R. "Studies of interference in serial verbal reactions". *Journal of Experimental Psychology* 18/6 (1935), 643-662. <https://doi.org/10.1037/h0054651>.
- Tangney, June vd. "High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success". *Journal of personality* 72 (2004), 271-324. <https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263>.
- Tice, Dianne M. vd. "Restoring the self: Positive affect helps improve self-regulation following ego depletion". *Journal of Experimental Social Psychology* 43 (2007), 379-384. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2006.05.007>.
- Wegner, Daniel M., David J. Schneider, Samuel R. Carter III ve Teri L. White. "Paradoxical Effects of Thought Suppression." *Journal of Personality and Social Psychology* 53/1 (1987), 5-13. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.1.5>.
- Wegner, Daniel M. *White Bears and Other Unwanted Thoughts: Suppression, Obsession, and the Psychology of Mental Control*. New York: Penguin Press, 1989.
- Vadillo, Miguel A. "Ego Depletion May Disappear by 2020." *Social Psychology* 50/5-6 (2019): 282-291. <https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000375>.
- Vohs, Kathleen D. vd. "A Multisite Preregistered Paradigmatic Test of the Ego-Depletion Effect." *Psychological Science* 32/10 (2021), 1566-1581. <https://doi.org/10.1177/0956797621989733>.